

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕСНИНГ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Махмудова Дилбар Рахмоновна

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти таянч докторанти.

Аннотация. Мазкур мақола Ўзбекистонда кичик бизнеснинг иқтисодий кўрсаткичлар таҳлилига бағишланган бўлиб, соҳанинг мустақилликдан кейинги даврдаги ривожланиш тенденциялари очиб берилган. Шунингдек, давлатимизнинг кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш мақсадида олиб борилаётган сиёсати хусусида тўхталиб ўтилган. Турли тармоқларда кичик бизнеснинг сони жиҳатидан тез қўпайиб бормаётганлигининг асосий омиллари ўрганилган ва бу борада илмий аҳамиятга эга хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, бозор инфратузилмалари, кичик корхоналар, микрофирмалар, оилавий корхоналар, деҳқон хўжаликлари, фермер хўжаликлари, Ҳаракатлар стратегияси.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу экономических показателей малого бизнеса в Узбекистане, выявлены тенденции развития отрасли в период после обретения независимости. Также была изучена политика нашего государства по поддержке малого бизнеса. Изучены основные факторы стремительного роста числа малых предприятий в различных отраслях промышленности и представлены научные выводы по этому поводу.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, рыночные инфраструктуры, малые предприятия, микропредприятия, семейные предприятия, фермерские хозяйства, Стратегии действий.

Annotation. This article is devoted to the analysis of economic indicators of small business in Uzbekistan, and the development trends of the industry in the post-independence period are revealed. Also, the policy of our state to support small business was studied. The main factors of the rapid increase in the number of small businesses in various industries have been studied and scientific conclusions have been presented in this regard.

Keywords: small business, entrepreneurship, market infrastructures, small enterprises, micro-enterprises, family enterprises, farms, Action strategies.

КИРИШ. Ўзбекистонда ҳозирги кунда кичик бизнес субъектларининг аксарияти МЧЖ ва хусусий корхона шаклидаги юридик шахс мақомида ва жисмоний шахс мақомидаги яқка тартибдаги тадбиркорлик кўринишида ўз фаолиятларини олиб борапти. Ўзбекистон Республикаси Статистика Қўмитасининг маълумотларига кўра 2022 йил 1 январь ҳолатида рўйхатдан ўтган кичик бизнес субъектлари турли мулкчиликка асосланган бўлиб, уларнинг 24087 таси кичик корхоналар шаклида рўйхатдан ўтган. Шунингдек, 298755 таси микрофирмалар, 21345 таси оилавий корхоналар, 290452 таси фермер хўжаликлари ва 25987 таси деҳқон хўжаликлари шаклида давлат рўйхатидан ўтган (1-жадвал).

Республикамызда кичик бизнес субъектларининг 2004-2021 йиллар оралиғидаги ўсиш суръатини оладиган бўлсак, ҳар йилда рўйхатдан ўтган кичик бизнес субъектлари сонидан ўсиш ўзгариб турган. Хусусан, 2008-2014 йиллар оралиғида рўйхатдан ўтган кичик

бизнес субъектлари сони жиҳатидан ўсишида пасайиш рўй берган. Буни бир томондан Ўзбекистонга жаҳон молиявий-иқтисодий инқирознинг у ёки бу даражадаги таъсири билан тушунтирилса, иккинчи томондан мамлакатнинг ички муҳитида муайян даражада рақобатнинг сусайиши, бозор инфратузилмалари фаолиятидаги ўзига хос муаммоларнинг юзага келганлиги билан изоҳлаш мумкин. Айниқса 2013-2014 йилларда янги рўйхатдан ўтган кичик бизнес субъектлари сонидан кескин камайиш мавжуд бўлган.

Лекин 2014 йилдан бошлаб фермер ва деҳқон хўжаликларининг рўйхатдан ўтишдаги сонидан кескин ўсиш тенденцияси намоён бўлди ва 2016 йилгача давом этди. 2017 йилда кичик бизнес субъектларининг рўйхатдан ўтгандаги сонидан кескин пасайиш мавжуд бўлди. 1-расмда келтирилгандек.

1-жадвал.

Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган кичик бизнес субъектларининг ташкилий ҳукуқий шакллари бўйича сони (2022 йилнинг 1 январь ҳолатига)⁶⁵

*Бирликда**

Йиллар	кичик корхоналар	микро-фирмалар	оилавий корхоналар	фермер хўжаликлари	деҳқон хўжаликлари
2004 йил	16195	114866	X	87664	24931
2005 йил	16071	122373	X	105107	34075
2006 йил	15454	122049	X	128899	42650
2007 йил	16594	131309	X	191537	45044
2008 йил	18715	139128	X	218742	45885
2009 йил	19577	145728	X	226019	44903
2010 йил	22206	157487	X	228937	44539
2011 йил	21694	172106	X	223854	37917
2012 йил	21354	183830	X	224561	41257
2013 йил	24040	182549	X	229441	41991
2014 йил	23323	190320	2704	230973	29329
2015 йил	22610	198530	4653	230310	22634
2016 йил	22651	203347	6379	250639	20841
2017 йил	18005	207555	8712	285400	23064
2018 йил	19231	223148	12184	255198	24294
2019 йил	20665	255572	16154	265474	24434
2020 йил	22115	273450	19254	276879	25211
2021 йил	24087	298755	21345	290452	25987

⁶⁵ Жадвал муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Статистика Қўмитасининг маълумотлари асосида тузилган.

1-расм. Ўзбекистонда рўйхатга олинган кичик бизнес субъектларининг 2004-2021 йиллар оралигида янги қўшилганлари миқдоридagi ўзгаришлар суръати⁶⁶.

2021 йилда бу каби кўрсаткич динамикаси яна ўсишга томон ўз тенденциясини ўзгартирди.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Бугунги кунда республикада кичик бизнесни ривожлантириш мақсадида яратилган тизим унинг фаол ривожланишига олиб келмоқда. Натижада «кичик ва ўрта бизнес, хусусий тадбиркорлик етакчи роль ўйнайдиган **кўп укладли иқтисодиёт жадал...**»⁶⁷ шакллантирилди. Агар «...1992 йилда рўйхатга олинган кичик бизнес корхоналарининг сони атиги 16,5 мингтани ташкил этган бўлса...»⁶⁸, 2009 йил якунига келиб рўйхатдан ўтган кичик бизнес корхоналари сони 14,6 мартага ошди⁶⁹. Бу давр мобайнида кичик корхоналарга⁷⁰ нисбатан микрофирмалар сони шиддат билан ошиб борди ва бу тенденция 2022 йил ҳолатида ҳам давом этмоқда.

2017 йил 7 февралда қабул қилинган «Харакатлар стратегияси»да⁷¹ ҳам иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ривожланишини

⁶⁶ Муаллифнинг 1-жадвал маълумотларини ҳисоблаш асосида тузилди.

⁶⁷ Ислоҳ Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида сўзлаган маърузаси // Халқ сўзи. 2003 йил 18 февраль.

⁶⁸ Гафуров У.В. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши. // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 1, сентябрь, 2011 йил. / http://www.iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/31_U.V.Gafurov..pdf.

⁶⁹ Муаллифнинг Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида ҳисоблари.

⁷⁰ Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ишчилар сонига кўра белгилаш 2004 йил 1 январь ҳолатигача барча ҳудудий статистика бошқармаларида 1998 йил 9 апрелдаги ПФ-1987 сонли Президент Фармонида асосан амалга оширилган. 2004 йил 1 январдан бошлаб кичик тадбиркорлик субъектларини аниқлашнинг янги табақаланиши (градация) жорий этилган. Бунда ўрта корхоналар мақоми бекор қилинган.

⁷¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017., 6-сон.

рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттиришга муҳим аҳамият берилган. Бунда асосий эътибор кичик бизнесни янада ривожлантириш учун қулай муҳитни яратишга қаратилган.

Бугунги кунда республикада кичик бизнеснинг шаклланиши ва ривожланиши янги давр ва замонга мос ҳолда амалга оширилмоқда. Натижада кичик бизнес субъектлари сони йил сайин ортиб бормоқда. Агар 2001 йилда мамлакатимизда 201,4 мингдан ортиқ кичик бизнес корхоналари рўйхатга олинган бўлса, 2011 йилга келиб, бундай корхоналар 205,1 мингга етди ва 2021 йилда эса 437,0 мингдан ошди. 2001-2011 йилларда рўйхатга олинган кичик бизнес субъектлари сони 1,02 баравар ошган бўлса, бу йиллар мобайнида фаолият кўрсатганлари 1,01 бараварга ошган. Кичик бизнес корхоналарининг 12,0 фоизи (24,2 мингдан ошқроғи) 2001 йилда фаолият кўрсатмаган бўлса, 2011 йилда фаолият кўрсатмаган кичик корхоналар ва микрофирмалар сони рўйхатга олинганга нисбатан 13,3 фоизни (27,3 мингдан ошқроқни) ташкил этди, яъни 1,13 мартага камайган.

Сўнгги 20 йилда рўйхатга олинган кичик корхоналар ва микрофирмалар 2,1 мартага кўпайган бўлса, фаолият кўрсатганлари 2,3 мартага кўпайган, яъни, кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг фаолият кўрсатганлари рўйхатдан ўтганларига нисбатан олганда 0,2 пунктга кўпроқдир. Бундан ташқари, рўйхатга олинган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналари 2011-2021 йилларда 2,13 мартага кўпайган бўлса, худди шу даврда фаолият кўрсатганлари 2,31 мартага ошган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Кичик бизнесни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш жараёнларини такомиллаштириш бугунги кунда ҳам давом этмоқда. 2017 йилдан бошлаб фаолият кўрсатмаётган корхоналарни танқидий қайта кўриб чиқиш натижасида ихтиёрий ва мажбурий тугатиш тартиблари тубдан соддалаштирилди. Бунда қуйидаги жараёнларга алоҳида эътибор қаратилди:

2-расм. Кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг рўйхатга олинганга нисбатан фаолият кўрсатмаганларининг тегишли даврлардаги тенденциялари⁷²

- ҳужжатлар рўйхатидан бир-бирини такрорловчи ҳужжатларни қисқартириш;
- ҳужжатларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш муддатларини қисқартириш;

⁷² Расм муаллиф томонидан тузилган.

- кичик корхона ва микрофирмаларнинг мухрлари, штамплари ва бошқа хужжатларини ваколатли ташкилотларга тақдим қилиш талабини бекор қилиш;
- хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган корхоналарни камерал назорат хулосаси асосида тугатишнинг соддалаштирилган тартибини жорий этиш.

Илмий изланишларимиз натижасида иқтисодиётнинг аксарият тармоқларида кичик корхоналар ва микрофирмаларни сони жиҳатдан суръати тез ортиб бормаётганлиги кузатилмоқда. Агар рўйхатдан ўтган кичик корхоналар ва микрофирмаларга нисбатан фаолият кўрсатганларини ҳисобга олсак, рақобат муҳити янада торроқ доирада ривожланаётганлигини тушуниш қийин эмас.

Назарий жиҳатдан ҳам, амалий жиҳатдан ҳам агар бирон бир тармоқда хўжалик юритувчи субъектлар сони қанча кўп бўлса ва уларнинг иқтисодий муносабатлари қанча чуқурлашиб борса, шубҳасиз ўша тармоқда рақобат муҳити яхши шаклланган бўлади⁷³. Қолаверса, рақобат фақатгина мавжуд бозор сегментида рўй беради⁷⁴.

Шундай экан, биз иқтисодиётимизнинг соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш, ахборот ва алоқа, ташиш ва сақлаш каби соҳаларида кичик бизнес субъектлари сонининг тез кўпайишига йўналтирилган чора-тадбирларни кучайтиришимиз керак.

ХУЛОСА.

Турли тармоқларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг сони жиҳатидан тез кўпайиб бормаётганлигининг асосий омиллари қуйидагилардан иборат деб ҳисоблаш мумкин:

- соҳада малакали мутахассисларнинг етишмаётганлиги;
- замонавий техника-технологияларни амалиётга жорий этишдаги ўзига хос муаммолар;
- айрим кичик бизнес субъектларининг бозор иқтисодиёти шароитларида мукамал ҳаракатлана олмаслиги;
- тадбиркорлик тамойилларига тўлиқ амал қилмаслик, масалан, инновацияни қўллай олмаслик, таваккалчиликни баҳолай олмаслик ёки мулкдан фойдаланишда тажрибанинг етарли эмаслиги ва ҳоказо.

Юқоридаги каби ва яна бошқа турли салбий омиллар кичик бизнес корхоналарининг тез кўпайиб боришига тўсиқ бўлмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда рақобат муҳитининг янада кенгроқ шаклланишига йўналтирилган чора-тадбирларни жорий йиллардаги вазиятларни ҳисобга олган ҳолда тадбиқ этиш зарур. Бунда асосан, иқтисодиётнинг барча тармоқларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш билан бир қаторда, кичик бизнес субъектлари айнан миқдор жиҳатидан камроқ ривожланаётган соҳаларга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида сўзлаган маърузаси // Халқ сўзи. 2003 йил 18 февраль.

⁷³ Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер с англ. – М.: «Лаборатория Базовых Знаний», 2000. С. 174-183.

⁷⁴ Катъало В.С., Панибратов А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. – СПб.: Издат. Дом С.-Петербург. гос. ун-та, 2006. С. 14.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017., 6-сон.
3. Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер с англ. –М.: «Лаборатория Базовых Знаний», 2000. С. 174-183.
4. Катъкало В.С., Панибратов А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. –СПб.: Издат. Дом С.-Претерб. гос. ун-та, 2006. С. 14.
5. D.M. Rakhmonovna A System of Government Regulation and Support Measures to Improve Small Business Governance in the Digital Economy //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2022. – Т. 14. – С. 93-97.
6. D. M. Rakhmonovna Foreign Experience In Regulating And Supporting Small Business By The State //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2022. – Т. 5. – С. 22- 26. 3. D. M. Rakhmonovna TASKS AND SOLUTIONS TO IMPROVE SMALL BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY //Conferencious Online. – 2021. – С. 57-60.
7. D. M. Rakhmonovna METHODOLOGICAL BASIS, FORMS, METHODS AND PROPERTIES OF SMALL BUSINESS AND ITS MANAGEMENT 2021
8. D. M. Rakhmonovna UNDERSTANDING THE ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS IS THE BASIS FOR IMPROVING SMALL BUSINESS MANAGEMENT.
9. Makhmudova D., Kholikulov A. FINANCIAL SUPPORT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Интернаука. – 2020. – №. 4-3. – С. 38-39.
10. Dilbar Rakhmonovna Makhmudova. "RESEARCH PARK." (2021).
11. Dilbar, Makhmudova. METHODOLOGICAL BASIS, FORMS, METHODS AND PROPERTIES OF SMALL BUSINESS AND ITS MANAGEMENT.
12. М.Д.Рахмоновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАЛ М БИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. VIII Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» 2021. Том. 2. С. 40-43.
13. M.D Rakhmonovna “The Role and Importance of Small Business in Shaping the Digital Economy” American Journal of Economics and Business Management 4 (8), 82-90, 2021
14. D. Makhmudova “Рақамли иқтисодиётни шакллантириш асосида кичик бизнеснинг бошқарув тизимини такомиллаштириш” Science and innovation 1 (A5), 440-448, 2022
15. D.Makhmudova “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА КИЧИК БИЗНЕС ИСТИҚБОЛЛАРИ” Science and innovation 1 (A6), 516-523, 2022.
16. D.Makhmudova “КИЧИК БИЗНЕС ВА УНИ БОШҚАРИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, ШАКЛЛАРИ, МЕТОДЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ” Science and innovation 1 (A7), 435-445. 2022.
17. D.Makhmudova “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА КИЧИК БИЗНЕС БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИШДА КАДРЛАР МАСАЛАСИ” Science and innovation 1 (A7), 446-450. 2022.
18. D. Makhmudova “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КИЧИК БИЗНЕС БОШҚАРУВИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ

- МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ” Science and innovation 1 (A7), 451-461. 2022.
19. D.Maxmudova “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА КИЧИК БИЗНЕС БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ” Science and innovation 1 (A7), 462-469. 2022.
 20. D. Maxmudova “ТАДБИРКОРЛИК ВА БИЗНЕСНИНГ МОҲИЯТИНИ АНГЛАШ, КИЧИК БИЗНЕС БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АСОСИДИР” Science and innovation 1 (A7), 470-781. 2022.
 21. D. Maxmudova “ДАВЛАТ ТОМОНИДАН КИЧИК БИЗНЕСНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ВА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ” Science and innovation 1 (A7), 482-488. 2022.
 22. D.Maxmudova “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КИЧИК БИЗНЕСНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ” Science and innovation 1 (A8), 286-292, 2022.
 23. D.Maxmudova “КИЧИК БИЗНЕС БОШҚАРУВИДА ИНФРАТУЗИЛМА ФАОЛИЯТИНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ”. Science and innovation 1 (A8), 293-300, 2022.
 24. D.Maxmudova “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА КИЧИК БИЗНЕСНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ” Science and innovation 1 (A8), 301-311, 2022.
 25. D.Maxmudova “КИЧИК БИЗНЕС ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА БИЗНЕС МУҲИТИНИ ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ” Science and innovation 1 (A8), 312-318, 2022.
 26. D.Maxmudova “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КИЧИК БИЗНЕС БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ДАВЛАТНИНГ ТАРТИБГА СОЛИШ ВА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЧОРАЛАРИ ТИЗИМИ” Science and innovation 1 (A8), 319-325, 2022.
 27. D.Maxmudova “КИЧИК БИЗНЕСНИ БОШҚАРИШНИНГ АХБОРОТ МОДЕЛИ” Science and innovation 1 (A8), 326-331, 2022.